

Estado actual del concepto de democratización energética

M. Islas

*Departamento de Planeación Estratégica y Dirección de Tecnología, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, 21 sur #1103, Barrio de Santiago
C.P. 72410, Puebla, Pue., México
mauislastodd@gmail.com*

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

El presente trabajo muestra una investigación documental y exploratoria con el objetivo de definir el estado actual del concepto de democratización energética, que establece las bases de su aportación al modelo de transición, por medio de revisión bibliográfica en repositorios digitales que integra literatura global desarrollada a lo largo del siglo XXI. La técnica sintética de análisis da como resultado un concepto fundamentado sobre tres grandes dimensiones: la del movimiento social con sus tres niveles de independencia, del participante activo, el prosumidor y la soberanía energética; la de un cambio de paradigma en el sistema político e institucional, dirigido hacia la gobernanza, desmercantilización del sector y justicia energética; y, por último, la del uso eficiente de las fuentes y tecnologías limpias y renovables.

Palabras clave: Democracia energética, Transición energética, Movimiento social

Abstract

This paper presents a documentary and exploratory research with the object of defining the current state of the concept of energy democratization, which establishes the bases of its contribution to the transition model, by means of bibliographic review in digital repositories that integrate global literature developed throughout the 21st century. The synthetic technique of analysis results in a concept based on three main dimensions: the social movement with its three levels of independence, of the active participant, the prosumer, and energy sovereignty; that of a change of paradigm in the political and institutional system, directed towards governance, decommmodification of the sector, and energy justice; finally, that of the efficient use of clean and renewable sources and technologies.

Key words: Energy democracy, Energy transition, Social movement

Introducción

La creciente problemática medioambiental, las tendencias que apuntan hacia el desarrollo de ciudades cada vez más sostenibles e inteligentes y el accionar de sociedades organizadas e interesadas en mejorar los sistemas energéticos — desde el proceso de generación por medio de fuentes limpias y renovables, sus medios de distribución, el aprovechamiento eficiente y responsable de la energía, hasta la reducción de costos — han conducido a un cambio de paradigma, a la creación de un modelo de transición energética cada vez más descarbonizado, digital, distribuido y sobre todo democrático; que trascienda en un cambio estructural del sistema a largo plazo, basado en la explotación de fuentes renovables y en la eficiencia energética, que valore los recursos disponibles en cada zona geográfica y privilegie las necesidades locales [1].

La descarbonización se entiende como la incorporación de fuentes y tecnologías de generación limpias y renovables, predominantemente eólica y solar, que reemplaza la generación convencional basada en petróleo, carbón y gas natural [2]. La digitalización vincula a los nuevos integrantes del sistema, con la conectividad como el factor clave que permite la recolección de datos, monitoreo y control de oferta-demanda, haciendo de este sistema uno más inteligente, eficiente, asequible y sostenible [1], [3]. El concepto de descentralización es concebido como lo opuesto al

sistema eléctrico tradicional, centralizado y unidireccional, reflejando un claro enfoque en el balance energético local [4], donde los usuarios se vuelven participantes activos; capaces de generar, almacenar, consumir y vender su propia energía; convirtiéndose en 'prosumidores' [5]. Por su parte, el concepto de democratización energética presenta una definición más vasta y amplia que dependiendo de la fuente consultada es que se interpreta el significado y alcance del mismo, siendo común confundirlo con los términos de justicia y soberanía energética. Mientras que el concepto de democracia energética gana terreno en los debates de Europa Occidental y los Estados Unidos de América, en el cono sur son más habituales ideas como soberanía energética y justicia energética, quedando discusiones pendientes con el fin de resolver qué es lo que cada una de las partes entiende cuando se proponen dichos conceptos, resaltando el hecho de que todos convergen hacia una perspectiva común de transición energética [6].

La ausencia de claridad en la conceptualización y atributos democratizadores del sector energético generan ambigüedades sobre el fundamento de la inclusión de este término en los pilares que sostiene el modelo de transición energética, ejemplo de ello Thombs [7] reconoció a la definición de democracia energética como una transición justa que ha sido 'ampliamente y a menudo vagamente definida', además de la existencia de sesgo de quienes trabajan en la literatura hacia las tecnologías de energía renovable descentralizadas, dedicados a mostrar las bondades de este tipo de tecnologías sin cuestionar lo perjudicial de los sistemas energéticos centralizados. Así mismo, destacó el postulado abierto de que las injusticias son una función de los sistemas sociales inherentemente desiguales [7]. Surgiendo la necesidad de especificar el concepto actual y definir claramente los términos o herramientas que engloba la democratización del sector, conocer su alcance y así llevarlo a la acción en la gestión social, económica, política y ambiental hacia una transición energética global.

Metodología

Para entender el concepto actual de democratización energética, sus dimensiones y posibles vacíos de integración conceptual, el presente trabajo muestra una investigación documental, exploratoria y sintética que reúne las definiciones aportadas por diferentes autores en literatura desarrollada a lo largo del siglo XXI, mediante revisión bibliográfica en repositorios digitales con el apoyo de los buscadores EBSCOhost y Google Académico y el uso de palabras clave en idioma inglés y español: *democracia/democracy*, *democratización/democratization* y *energía/energy*. El periodo es delimitado al tiempo en que surge documentación del concepto, vinculado a los primeros debates sobre 'democracia ambiental' y 'justicia climática' [8].

Tabla 1. Asociación de conceptos con las dimensiones de la democracia energética

Autor	S					P-E					MA	Autor	S					P-E					MA	Autor	S					P-E					MA
	PA	Dc		G	D	J	PA	Dc		G			D	J	PA	Dc		G	D	J	PA	Dc			G	D	J	PA	Dc		G	D	J		
[5]	✓	✓		✓			[17]	✓	✓		✓			[26]	✓		✓			✓	[35]	✓			✓		✓								
[9]					✓	✓	[18]	✓						[27]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[36]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
[10]	✓			✓		✓	[19]	✓	✓	✓		✓		[28]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[38]	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓					
[11]	✓		✓	✓		✓	[20]	✓	✓					[29]	✓		✓				[39]	✓							✓	✓					
[12]	✓		✓	✓			[21]	✓	✓			✓		[30]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[40]	✓						✓							
[13]	✓			✓	✓	✓	[22]		✓		✓			[31]	✓		✓	✓	✓	✓	[41]		✓			✓	✓	✓	✓						
[14]	✓			✓			[23]	✓	✓	✓		✓	✓	[32]	✓		✓		✓	✓	[42]			✓		✓	✓	✓	✓						
[15]	✓		✓		✓	✓	[24]	✓		✓	✓	✓	✓	[33]	✓	✓		✓	✓	✓	[43]	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓						
[16]	✓						[25]	✓		✓	✓	✓	✓	[34]	✓		✓	✓	✓	✓															

S: Social, PA: Participante activo, Dc: Descentralización, Pr: Prosumidor, So: Soberanía energética, P-E: Político-Económico, G: Gobernanza, D: Desmercantilización, J: Justicia energética, MA: Medioambiental

Fuente: Elaboración propia

Con la información recabada se realiza un análisis comparativo de los conceptos propuestos, términos coincidentes y diferencias que son identificadas y posibilitan la segregación de términos en diferentes esferas conceptuales con el fin de desarrollarlos dentro de las secciones del trabajo y alcanzar un consenso integral sobre el concepto actual de democracia energética. La técnica de análisis y obtención de resultados se basa en lo plasmado en la Tabla 1, que inicia con la asociación del contenido que presenta el concepto aportado por cada uno de los autores sobre las dimensiones

genéricas: social, político-económico y medioambiental; para posteriormente ser ubicadas dentro de las ramificaciones propiamente identificadas a partir del conjunto de conceptos estudiados.

Resultados y discusión

Dimensiones de la democracia energética

Los conceptos hallados en la literatura se extienden e integran sobre una mezcla de diferentes dimensiones que, sujeto a la realización de la investigación exploratoria se determina convergen en la inclusión de tres grandes dimensiones que forman el concepto actual de democracia energética y es resumido dentro de la Figura 1.

Figura 1. Dimensiones de la democracia energética. Fuente: Elaboración propia.

La democratización del sector inicia su concepción en la dimensión de movimiento social, apareciendo dentro de los debates sobre democracia ambiental y justicia climática [8], en la búsqueda por llevar energía eléctrica de bajo costo a los habitantes de regiones remotas que no forman parte del sistema eléctrico interconectado [9], que haga justicia a las comunidades más desfavorecidas, combata las desigualdades del sector y ponga fin a la pobreza energética. Otra de las grandes dimensiones que aborda la democratización energética es un cambio de paradigma, una reestructuración del sistema político e institucional donde todos y cada uno de los actores del sistema energético sean considerados dentro de la toma de decisiones del propio sector, reconfigurando las relaciones de poder y gobernanza [10], mostrando un verdadero vínculo con el principio de democracia. La última de las tres grandes dimensiones comprende la explotación de fuentes y uso de tecnologías limpias y renovables que, por su capacidad de ser distribuidas como la tecnología eólica y solar, aunado a los beneficios económicos que representan con la caída de sus costos en los últimos años, se ven favorecidas sobre otras tecnologías para ser adaptados dentro de un sistema en transición, descentralizado, que valore los recursos y privilegie las necesidades locales, siempre con un sentido de consumo eficiente y responsable. Sin embargo, el debate continúa y la ampliación de su injerencia y desarrollo sobre las diferentes dimensiones y etapas del sistema han creado un concepto disputado, flexible y cambiante, con un creciente dinamismo que genera mayor diversidad de conceptualización y por lo tanto de entendimiento, mismo que trata de ser explícitamente detallado a fin de conocer el alcance de su estado actual.

Democracia energética como movimiento social

La dimensión que más hace referencia al concepto de democracia energética, donde el término surge y es ligado a un movimiento social que tiene como propósito llevar energía eléctrica a comunidades de regiones remotas que no forman parte del sistema eléctrico interconectado. Dirigido a la participación de los ciudadanos en el sector energético, a quienes Van Veelen y Van der Horst [11] llaman 'ciudadanos de la energía', y la definen como un "Anteproyecto para un mundo ideal donde los sistemas de energía están más descentralizados y controlados socialmente". También se halla quien lo visualiza como una 'utopía futura que se ganará' o "una serie continua de múltiples luchas sobre quién posee y controla la energía y cómo, dónde y para quién se produce y consume energía" [12].

Se ha identificado de entre las diversas conceptualizaciones presentadas que hacen referencia a la democracia energética como movimiento social la existencia de tres niveles de

participación e independencia dentro del sector energético, comenzando por el de menor intromisión en el sistema centralizado, el de un 'participante activo', donde el usuario pasa de ser un consumidor pasivo de servicios básicos a uno que es partícipe de las decisiones en torno a los servicios que recibe, con capacidad de influir en la operación y buen desarrollo del sistema, con plena libertad de seleccionar el tipo de energía que consume así como su proveedor de servicios. En una segunda subdivisión se encuentra al par de líneas que son descentralizadoras del sistema, por una parte, el rol del ciudadano como 'prosumidor', aprovechando fuentes y tecnologías de generación distribuida como eólica y solar para la producción de energía, y su intervención sobre toda la cadena de valor, llegando a poder comercializarla en el mercado local; y el de mayor grado de independencia o participación, las comunidades que alcanzan la 'soberanía energética', con control total sobre cómo se usa y genera localmente la energía, siendo las mismas comunidades propietarias de los proyectos energéticos.

Participante Activo

Concepto que abarca varios llamados de los movimientos sociales, grupos de expertos, sindicatos y partidos políticos en la búsqueda de sistemas de energía más justos, democráticos y sostenibles, basado en el entendimiento básico de que las decisiones que dan forma a nuestras vidas deben establecerse en conjunto [13], con participación y extendiendo la toma de decisiones energéticas a un número creciente de actores en la red para incluir más activamente a los consumidores [14], [15], [16]. Cada ciudadano o comunidad tiene el conocimiento y es capaz de elegir el tipo de energía que consume, cómo se produce, con qué propósito y quién posee y opera los sistemas de energía, mismo que funge como proveedor de servicios [17], [18], posibilitando que la influencia de los usuarios en el sistema sea de apoyo a sus propios intereses ecológicos, económicos y sociales, haciendo de este sistema uno que beneficie a las comunidades, en oposición a la búsqueda de lucrar como ha prevalecido a lo largo de varios años con los grandes grupos empresariales y el propio estado, percibiendo a la democratización de la energía como motor de desarrollo.

Prosumidor

La primer vertiente del movimiento social descentralizador es la de migrar de la posición de un consumidor cautivo del sistema a un consumidor-generador, reimaginado como 'prosumidor' [19] que ocupe el centro del modelo [17], explotando ese potencial para redistribuir el poder y determinar el tipo de tecnología de generación distribuida que mejor le conviene adoptar para la producción de energía local [20], [21], participando en las decisiones de cada etapa, desde la producción hasta la comercialización al consumidor final [19], idealizado como un nuevo sujeto político [22] que se desempeña como conductor para el empoderamiento y la autodeterminación de la comunidad [23].

Soberanía energética

El mayor grado de descentralización e independencia social se logra con un cambio decisivo en trasladar el control y poder a los colectivos y comunidades [15], [24] — así como también es demandado por los trabajadores del sector [25] — donde los residentes de las comunidades son innovadores, planificadores y tomadores de decisiones sobre cómo utilizar y generar energía local [26], en general, el diseño de energía con roles prominentes en la prestación de servicios de energía [23], participando de manera plena al ser las mismas comunidades propietarias de proyectos energéticos, con acceso al proceso, controlando localmente cómo se distribuye la energía [27], incluso se posibilita la adaptación a un modelo en que los recursos energéticos y la infraestructura ya existente está bajo control público-ciudadano disponible para ser gestionado [28], [29], adquiriendo así la soberanía popular [30]. En este aspecto, el concepto que mejor parece englobar los tres niveles de participación en la dimensión de movimiento social es la que propone Szwed y Maciejewska [31]: La idea como 'poder para la gente', aprovechando las posibilidades tecnológicas de 'crear un sector cívico de energía' y 'ganando el control social sobre las fuentes de energía', ligada al proceso en el que la propiedad y el control de la producción de energía y la gobernanza pasan de un modo centralizado a uno disperso.

Estas formas variadas tanto de empoderamiento y organización individual y colectiva como de redistribución de la propiedad, son utilizadas como instrumento para lograr transformaciones socioambientales e incluso 'desmercantilizar' la provisión de energía [32], dando paso a otro par de

dimensiones que integra la democracia energética: el cambio en el sistema político e institucional y el uso eficiente de las fuentes y tecnologías limpias y renovables.

Cambio de paradigma en el sistema político e institucional

La segunda gran dimensión de la democracia energética se encuentra íntimamente ligada a las protestas de los emergentes movimientos sociales que exigen mayor participación en las decisiones y control en torno al funcionamiento del sistema energético, contando con espacios para que las comunidades expresen sus ideas y sean representadas con lugares dentro de la estructura política e institucional en la búsqueda por garantizar el acceso democrático a la energía, haciendo justicia a los que han sido tradicionalmente olvidados y defendiendo sus intereses económicos y sociales, en miras de un sistema energético más social y menos lucrativo. Es así como la dimensión de un cambio de paradigma en el sistema político e institucional se integra al concepto de democracia energética, resaltando tres líneas principales desarrolladas de este rubro, el de la 'gobernanza', la 'desmercantilización' del sector y la 'justicia energética'.

Gobernanza

La democracia energética refiere a los llamados políticos y a la institucionalización de formas más participativas de suministro de energía y gobernanza [33], sumar a la ciudadana en la toma de decisiones democráticas con respecto al uso de electricidad, la participación en la gobernanza energética y la formulación de políticas [5]. El surgimiento de nuevos temas políticos como el del revolucionario sector energético plasmado en el modelo de transición energética dentro de la esfera del gobierno, orillan a llevar a cabo transformaciones en la organización del sistema actual y el proceso de toma de decisiones en el sector energético que abogue por la reforma, mostrando un verdadero vínculo con el principio de democracia [11], bajo un marco conceptual para la acción política, capaz de integrar la energía y las luchas climáticas [13] que reconfiguran fundamentalmente las relaciones de poder, gobernanza y toma de decisiones dentro del sector [10].

La propiedad pública, con su control democrático altamente asociado de representatividad sobre corporaciones públicas centralizadas y en condiciones de plena competencia, y la privatización, con su promesa ilusoria de empoderamiento individual a través de la democracia de los accionistas y la soberanía del consumidor [34], representan el llamado urgente a la transición y la búsqueda de una nueva gubernamentalidad con nuevos sujetos políticos [22], implicando un sistema energético que es democrático [14], con su objetivo político ideal — gobernanza participativa — en el que los ciudadanos son los destinatarios, las partes interesadas y los titulares de cuentas de toda la política del sector energético [30], es decir, donde la gobernanza pasa de un modo centralizado a uno disperso [31] con el objeto de cambiar el modelo, pasando de un consumidor cautivo del sistema a uno que ocupe el centro del modelo [17], transformando el sistema energético para el localismo y la demanda individual [27] que afirme el control comunitario y democrático [25].

Desmercantilización

La necesidad de resistir la agenda dominante de las grandes corporaciones energéticas y sus aliados y la necesidad de reclamar a la esfera pública partes de la economía energética que han sido privatizadas o comercializadas [25], son demandas de los trabajadores del sector energético que se unen a las causas sociales expuestas por los usuarios del sistema. Lograr un cambio de poder de la oligarquía corporativa al control democrático de las decisiones económicas que se requieren con tanta urgencia [35], alcanzado cuando los ciudadanos y las comunidades pueden generar su propia energía, incluso cuando perjudica financieramente a las corporaciones energéticas [36], residentes y comunidades adquiriendo el poder de tomar decisiones sobre las inversiones en energía [27] que garantizan la creación de riqueza local [25], siendo así un instrumento para lograr desmercantilizar la provisión de energía [32], anteponiendo el desarrollo social sobre el principio lucrativo [13].

Justicia energética

Poder llevar energía eléctrica de bajo costo a los habitantes de regiones remotas que no forman parte del sistema eléctrico interconectado [9], definición que ha sido repetida constantemente a lo largo de este trabajo, es un claro ejemplo de las desigualdades que aún envuelven al sistema energético global, contando con acceso a electricidad únicamente el 89% de la población mundial, y en zonas rurales solo el 78% de sus habitantes [37]. La democracia energética comienza en el nexo

entre justicia, participación y poder, este nexo proporciona un punto de control para examinar cómo la democracia energética es un proceso de toma de decisiones grupales caracterizado por la equidad [19]; con ciudadanos movilizados en el proyecto de transiciones energéticas en pequeños grupos de hogares y vecinos representando las luchas sociales, políticas y económicas, contra los servicios públicos y los sistemas de energía a gran escala, afrontadas con compromiso cívico y de participación pública [38].

Involucra la creación de un "sector cívico de energía" [31], con distribución justa de los beneficios [39], [15], conceptualización compartida con la de muchos otros autores que definen a la democratización del sector con un sistema energético más equitativo, menos concentrado, donde los beneficios están dispersos [40], [11] adicional al de garantizar el acceso equitativo a energía asequible y suficiente [24], [41], con oportunidades para la participación y el control de los ciudadanos, acceso a la energía y seguridad energética [33], forjando el camino hacia una mejor calidad de vida, con comunidades más fuertes y mejores relaciones personales [36].

De la propuesta conceptual que define a la democratización como la igualdad de acceso a un suministro adecuado de energía verde asequible y propiedad democrática de las instalaciones de producción [42], y las anteriores consideradas en la dimensión del movimiento social con el impulso descentralizador que parte de la adopción y aprovechamiento de tecnologías de generación distribuida como eólica y solar, dan paso a la integración dentro del concepto de democracia energética a la dimensión que explota de manera eficiente a las tecnologías limpias y los recursos renovables para la producción de energía.

Uso eficiente de las fuentes y tecnologías limpias y renovables

Desde el punto de vista del *German Climate Justice Movement* [41], la democracia energética significa que: "Toda persona tiene garantizado el acceso a energía suficiente y que la producción de energía no debe contaminar el medio ambiente ni dañar a las personas. Concretamente, esto significa que los recursos de combustibles fósiles deben permanecer en el suelo, los medios de producción deben socializarse y democratizarse, y que se debe repensar la actitud general hacia el consumo de energía". Esta visión se centra y pone mayor énfasis en las transformaciones socioambientales, con la necesidad de repensar nuestro consumo energético, apostando por la eficiencia y concientización sobre el uso y explotación de los combustibles fósiles que se han utilizado tradicionalmente perjudicando al medio ambiente y con ello a los seres humanos, a fin de promover el aprovechamiento de las fuentes renovables como el viento y el sol junto con las nuevas tecnologías que incentivan la descentralización de los sistemas energéticos con beneficios sociales.

Abogar por la transición de energía renovable [10] es de las proezas que persigue y forma parte la democracia energética, tal como ya se ha revisado anteriormente la importancia de desarrollar un modelo o cambio de paradigma en que se use y produzca energía que sea local y renovable [26] al que se suma un cambio de poder de los combustibles fósiles a las energías renovables [35] de modo que el consumo y la producción de energía no perjudique a las personas ni al medio ambiente [11].

Donde las formas variadas de organización colectiva y propiedad sean instrumento para lograr transformaciones socioambientales [32] o la definición de movimiento social que prioriza ese potencial para redistribuir el poder a las personas a través de la transformación renovable [21] son ideas que anteceden a la puesta en marcha de las acciones civiles, con residentes de comunidades que logran poseer proyectos de energía renovable en concordancia con los recursos y tecnologías que por elección del mismo prosumidor sea de mayor provecho dadas sus condiciones locales [27], brindando oportunidades para la participación y el control de los ciudadanos, acceso a la energía, seguridad energética y justicia climática [33].

El control social sobre las fuentes de energía [31], junto con la acción política que integre la producción y conservación de energía renovable y las luchas contra el cambio climático [13], apunta hacia una creciente participación en la generación renovable distribuida, de acceso equitativo y precios asequibles que por consecuencia llevan a la comunidad a obtener una mejor calidad de vida [36], [42], [43]. También así, la necesidad de reestructurar el sistema energético global para ampliar masivamente las energías renovables bajas en carbono y la estrategia de implementación agresiva de conservación de energía [23], [25] facilita y da oportunidad a la apertura de un nuevo mercado de productos y servicios energéticos que requiere de personal capacitado en las áreas operativas y de gestión, surgiendo y sumando con ello la creación de 'buenos empleos verdes' [24].

Trabajo a futuro

Para la existencia de una verdadera democracia energética se demuestra que es necesaria la plena integración de las sociedades dentro del sector, y junto con ella la formulación de un concepto democrático más robusto que funja como eje conductor de acciones sociales, políticas y ambientales; lo que implica la existencia de ciertos vacíos conceptuales, mismos que requieren ser formulados para que de esta manera sea extendido el alcance democratizador del sector.

Conclusiones

El concepto actual de democracia energética que se ha desarrollado a lo largo del siglo XXI está fundamentado sobre tres grandes dimensiones: la del movimiento social con sus tres niveles de independencia, del participante activo, el prosumidor y la soberanía energética; la de un cambio de paradigma en el sistema político e institucional, dirigido hacia la gobernanza, desmercantilización del sector y justicia energética; y por último, la del uso eficiente de las fuentes y tecnologías limpias y renovables. Todo ello dirigido hacia un modelo de transición energética, donde los ciudadanos toman las decisiones sobre los servicios que reciben, incluso con la libertad para generar y comercializar su propia energía e ir más allá para en comunidad alcanzar la soberanía energética, siendo estos dueños de los proyectos energéticos; mientras los sistemas políticos e institucionales convergen en la búsqueda por garantizar el desarrollo social y acceso democrático a la energía, sobreponiéndose al principio de ganancia o lucro y apostando por el uso eficiente de las fuentes y tecnologías renovables.

Referencias

- [1] S. C. Carrizo, "Sobre un nuevo paradigma socio técnico, en pos de una energía 3D: distribuida, descarbonizada y digital," *ACTAS-Jornadas de Inv.*, pp. 2384-2393, 2018.
- [2] P. Cisneros, "Las 3D de Energía: Descarbonización, Digitalización y Descentralización," 2019. <https://www.caf.com/es/conocimiento/visiones/2019/11/las-3-d-de-energia-descarbonizacion-digitalizacion-y-descentralizacion/>
- [3] L. Cozzi and V. Franza, "Digitalization: A new era in energy? Extract form digitalization & energy report," *European Energy Journal*, vol. 7, no. 3, pp. 44-53, 2018.
- [4] V. Heinisch, "Decentralization in the electricity system: At the household, community and city levels," Licentiate thesis, Chalmers University of Technology, Sweden, 2019.
- [5] S. B. Jacobs, "The energy prosumer", *Ecology LQ*, vol. 43, p. 519, 2016, doi: 10.15779/Z38XS02
- [6] J. Angel, "Hacia la democracia energética," *Debates y conclusiones de un taller internacional*, Ámsterdam, 2016. https://www.tni.org/files/publication-downloads/hacia_la_democracia_energetica.pdf
- [7] R. P. Thombs, "When democracy meets energy transitions: A typology of social power and energy system scale," *Energy Res. Soc. Sci.*, vol. 52, pp. 159-168, 2019, doi: 10.1016/j.erss.2019.02.020
- [8] A. Antal, "The impact of U.S.A. and E.U. on environmental and energy democracy in Hungary," *On-Line Journal Modelling the New Europe*, vol. 17, pp. 13-27, 2015.
- [9] J. P. Valencia Quintero, "Generación distribuida: democratización de la energía eléctrica," *Criterio Libre*, vol. 8, pp. 105-112, 2008. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4547088>
- [10] J. P. Angel, "Urban energy democracy: contesting the energy system in London and Barcelona," Ph.D. dissertation, University of London, 2019.
- [11] B. Van Veelen and D. Van der Horst, "What is energy democracy? Connecting social science energy research and political theory," *Energy Res. Soc. Sci.*, vol. 46, pp. 19-28, 2018, doi: 10.1016/j.erss.2018.06.010
- [12] J. Angel. "Strategies of energy democracy", *Rosa Luxemburg Stiftung*, Brussels, 2016.
- [13] C. Kunze and S. Becker, "Energy democracy in Europe: A survey and outlook," *Rosa Luxemburg Foundation*, Brussels, 2014.
- [14] J. Farrell, "A new logo, and a definition of energy democracy," *Institute for Local Self-Reliance*, Washington, 2016.

- [15] A. Cumbers. *Reclaiming public ownership: Making space for economic democracy*. London: Zed Books, 2012.
- [16] J. P. Tomain and U. Outka, "Clean power politics: The democratization of energy," *Energy Law Journal*, vol. 39, no. 2, pp. 541–546, 2018.
- [17] Por un cambio de modelo energético, "Hacia la democratización de la energía," *Seguridad y Medio Ambiente*, no. 1, pp. 30-63, 2013.
- [18] S. Sweeney, K. Benton-Connell, and L. Skinner, "Power to the people. Toward democratic control of electricity generation," 2015.
- [19] A. M. Feldpausch-Parker, D. E. Endres, and T. Peterson, "A research agenda for energy democracy," *Front. Commun.*, vol. 4, p. 53, 2019, doi: 10.3389/fcomm.2019.00053
- [20] S. H. Baker, "Mexican energy reform, climate change, and energy justice in indigenous communities," *Natural Resources Journal*, vol. 56, no. 2, pp. 369-390, 2016.
- [21] J. C. Stephens, "Energy democracy: redistributing power to the people through renewable transformation," *Environment: Science and Policy for Sustainable Development*, vol. 61, no. 2, pp. 4-13, 2019, doi: 10.1080/00139157.2019.1564212
- [22] N. Rose, P. O'Malley, and M. Valverde, "Governmentality," *Annu. Rev. Law Soc. Sci.*, vol. 2, pp. 83-104, 2006, doi: 10.1146/annurev.lawsocsci.2.081805.105900
- [23] L. Teron and S. S. Ekoh, "Energy democracy and the city: evaluating the practice and potential of municipal sustainability planning," *Front. Commun.*, vol. 3, p. 8, 2018.
- [24] D. J. Hess, "Social movements and energy democracy: Types and processes of mobilization," *Front. Energy Res.*, vol. 6, p. 135, 2018, doi: 10.3389/fenrg.2018.00135
- [25] S. Sweeney, "Resist, reclaim, restructure: Unions and the struggle for energy democracy," *Trade Unions for Energy Democracy*, New York, 2012.
- [26] Center for Social Inclusion, "Energy democracy," 2020.
- [27] S. Welton, "Grasping for Energy Democracy," *Michigan Law Review*, vol. 116, no. 4, pp. 581-644, 2018.
- [28] M. J. Burke and J. C. Stephens, "Energy democracy: goals and policy instruments for sociotechnical transitions," *Energy research & social science*, vol. 33, pp. 35-48, 2017.
- [29] J. J. del Valle, "Municipios y energía distribuida," *Revista de Obras Públicas: Órgano profesional de los ingenieros de caminos, canales y puertos*, no. 3584, pp. 50-55, 2017.
- [30] K. Szulecki, "Conceptualizing energy democracy," *Environmental Politics*, vol. 27, no. 1, pp. 21-41, 2018, doi: 10.1080/09644016.2017.1387294
- [31] D. Szwed and B. Maciejewska, "Demokracja energetyczna," Green Inst., Warszawa, 2014.
- [32] T. Moss, S. Becker, and M. Naumann, "Whose energy transition is it, anyway? Organisation and ownership of the Energiewende in villages, cities and regions," *Local Environment*, vol. 20, no. 12, pp. 1547–1563, 2015, doi: 10.1080/13549839.2014.915799
- [33] S. Becker and M. Naumann, "Energy democracy: Mapping the debate on energy alternatives," *Geography Compass*, vol. 11, no. 8, 2017, doi: 10.1111/gec3.12321
- [34] A. McHarg, "Community benefit through community ownership of renewable generation in Scotland: power to the people?," Oxford University Press, 2016.
- [35] W. K. Carroll, "Fossil capitalism, climate capitalism, energy democracy: the struggle for hegemony in an era of climate crisis," *Socialist Studies*, vol. 14, no. 1, 2020.
- [36] C. Morris and A. Jungjohann, *Energy democracy, Germanys Energiewende to renewables*, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016, doi: 10.1007/978-3-319-31891-2
- [37] Banco Mundial, "Acceso a la electricidad," DataBank del Banco Mundial, 2017.
- [38] L. L. Delina, "Can energy democracy thrive in a non-democracy?," *Frontiers in Environmental Science*, vol. 6, p. 5, 2018, doi: 10.3389/fenvs.2018.00005
- [39] S. Rovira, "¿Hacia una democracia energética?," *Jornadas de Urdaibai sobre Desarrollo Sostenible*, vol. 7, no. 1, pp. 137-140, 2002.
- [40] P. Bertinat, "Transición energética justa: pensando la democratización energética," Friedrich-Ebert-Stiftung, 2016.
- [41] German Climate Justice Movement, The 2012 Lausitz Climate Camp, Quote from Klimacamp.info on the website of the Büro für eine demokratische Energiewende, 2012.
- [42] J. Lowitzsch, *Energy Transition*, Cham: Palgrave Macmillan, 2019.
- [43] F. Kern and M. Howlett, "Implementing transition management as policy reforms: a case study of the Dutch energy sector," *Policy Sciences*, vol. 42, no. 4, p. 391, 2009.